

УДК. 636.084. 085

МИНЕРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ТРЕПЕЛ В СОСТАВЕ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОРМОВ ПРИ ОТКОРМЕ ВЗРОСЛЫХ ОВЕЦ

¹Пономаренко Иван Николаевич, ²Турдубаев Таалайбек Жээнбекович, ³Жолдошев
Ыбрайым Жолдошевич, ⁴Алтыбай уулу Баатырбек

¹к.с/х.н., зав. отделом кормления сельскохозяйственных животных и зоотехнического
анализа, ²д.с/х.н., профессор, зав. отделом разведения и селекции овец и коз, ³с.н.с, ⁴н.с.

Кыргызский научно – исследовательский институт животноводства и пастбищ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859120>

Аннотация. В мировой сельскохозяйственной практике все шире используются природные цеолиты – группа близких по составу и свойствам минералов, обладающих уникальными адсорбционными, ионообменными, каталитическими и пролонгирующими свойствами. Одним из перспективных и полезных для животноводства минералов является трепел.

Опыт широкого применения трепелов в хозяйствах России, Китая, США, Японии, Германии и других стран показывает, что включение таких минералов в рационы животных повышает усвояемость питательных веществ кормов, укрепляет иммунитет, сокращает падеж молодняка, нормализует обмен веществ, предупреждает появление диспепсии. Выявлено их заметное влияние на переваримость сухого и органического вещества корма, безазотистых экстрактивных веществ, на усвоение азота, кальция и фосфора.

Использование трепела в кормлении животных и птицы позволяет повысить их продуктивность, качество животноводческой продукции, следовательно, и экономическую эффективность отрасли [2].

Ключевые слова: корма, суточный рацион, кормление, кормовая добавка, трепел, экструдированные корма, живая масса, к/х «Арал».

Abstract. In world agricultural practice, natural zeolites are increasingly used – a group of minerals similar in composition and properties with unique adsorption, ion exchange, catalytic and prolonging properties. One of the promising and useful minerals for animal husbandry is trepel.

The experience of widespread use of trepels in farms in Russia, China, the USA, Japan, Germany and other countries shows that the inclusion of such minerals in animal diets increases the digestibility of feed nutrients, strengthens the immune system, reduces the mortality of young animals, normalizes metabolism, prevents the appearance of dyspepsia. Their noticeable effect on the digestibility of dry and organic matter of feed, nitrogen-free extract substances, on the assimilation of nitrogen, calcium and phosphorus was revealed.

The use of trepel in animal and poultry feeding makes it possible to increase their productivity, the quality of livestock products, and, consequently, the economic efficiency of the industry [2].

Keywords: feed, daily ration, feeding, feed additive, trepel, extruded feed, live weight, k/x "Aral".

Введение

Одним из главных условий значительного повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является организация полноценного кормления. При этом весьма важное значение имеет осуществление мер хорошего кормления в течение всего года, особенно в зимний и ранневесенний период, в известной мере определяющий общий уровень годовой продуктивности скота.

Главным условием рационального кормления является удовлетворение потребностей животных в необходимых им питательных веществах для роста и развития, отправления жизненных функций, производства продукции и воспроизводства потомства. Все это требует соответствующего поступления в организм питательных веществ, то есть энергетического и строительного материала [1].

В. Голушко, А.Козинец, М. Надаринская, А. Голушко [3] отмечают, что на основании проведенных исследований опытно-экспериментальной научно-производственной лабораторией кормовых добавок и биопродуктов и лабораторией кормления свиней РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» разработаны и рекомендуются для использования оптимальные нормы введения трепела в рационы сельскохозяйственных животных в качестве минерального корма, которые составляют в количестве от 0,6 до 1% от сухого вещества рациона.

Потребность овец в питательных веществах в значительной степени определяется их возрастом, условиями содержания и кормления. Одним из путей повышения усвояемости элементов питания является использование местных минеральных кормовых добавок.

Анализ литературных данных свидетельствует, что природные минералы при использовании в кормлении овец улучшают обменные процессы, повышают переваримость и усвояемость корма, снижают концентрацию аммиака, микотоксинов и других токсических компонентов, образующихся в организме при пищеварении, а также поступающих с кормом тяжелых металлов. Добавка их к основному рациону овец способствует росту естественной резистентности организма, снижению затрат кормов на 1 кг прироста живой массы и чистой шерсти, повышению качественных характеристик мяса, образованию у животных противобруцеллезного иммунитета [3,4].

Одним из эффективных методов подготовки кормов к скармливанию является экструзия. Экструзионная переработка способствует улучшению поедаемости кормов, переваримости, использованию питательных веществ рационов и ведет к увеличению продуктивности животных и улучшению качества получаемой от них продукции, снижению затрат кормов [5,6,7].

В Кыргызстане отсутствует производство кормовых добавок и вынужденный ввоз их из других стран требует больших средств. В связи с этим, определенный интерес представляет изучение эффективности использования в кормлении животных местной природной кормовой добавки трепела, полученного из агроруд, открытых институтом геологии НАН КР в Джалал-Абадской области, который по результатам научно-исследовательских работ проведенных в России, Китае, Японии, США, Германии и других странах способствует лучшему усвоению питательных веществ органической части корма, высокоэффективен при недостатке макро- и микроэлементов в рационе, выводит из организма продукты метаболизма, является альтернативой антибиотикам и другим химическим препаратам при многих заболеваниях и в конечном итоге повышает продуктивность животных, качество животноводческой продукции и рентабельность отрасли животноводства.

В связи с разработкой проекта по дальнейшим исследованиям в Кыргызстане месторождений минеральных агруд, которые являются новыми и нетрадиционными для нашей республики, изучение влияния их в качестве местных природных минеральных кормовых добавок на продуктивность сельскохозяйственных животных является весьма актуальным и имеет важное научное и практическое значение.

Материалы и методы исследований

Кормовая база К/Х «Арал», взрослые овцы на откорме, корма используемые в кормлении подопытных животных, экструдированный корм с минеральной кормовой добавкой трепел, образцы пастбищных трав, различных кормов и животноводческая продукция.

С целью изучения влияния скармливания местной, минеральной кормовой добавки трепела в составе рациона овцам на продуктивность при откорме проведен научно-хозяйственный опыт.

Для проведения научно – хозяйственного опыта проведено биркование овец, индивидуальное взвешивание, измерение длины шерсти и были сформированы по принципу пар-аналог две группы взрослых овец, контрольная и опытная».

Кормление подопытных животных организовано согласно принятым нормам для овец данного возраста [10]. Овцы контрольной и опытной групп находились в равных условиях содержания, а разница в кормлении животных опытной группы, в сравнении с контрольной, заключалась в том, что в их рацион включалась кормовая добавка трепел и скармливалась в составе экструдированного корма, (схема опыта).

Схема опыта

Группы	n	Условия кормления
Контрольная	10	ОР - сено, солома, концентраты, экструдированный корм
Опытная	10	ОР - сено, солома, концентраты, экструдированный корм с кормовой добавкой трепел.

Экструзионная переработка существенно модифицирует зерно. Основные и наиболее важные изменения происходят при «взрыве»- резком падении давления и температуры, при выходе продукта из экструдера разрушаются клеточные стенки, разрываются химические связи, меняются физическая и молекулярная структура сырья.

Экструзионная переработка значительно повышает питательную и биологическую ценность кормов. Высокомолекулярный полисахарид- крахмал, основная составляющая зернового сырья, гидролизуетея и превращается в простые моносахариды и декстрины. Содержание растворимых веществ повышается, сохраняется питательная ценность протеина и полностью или частично разрушаются антипитательные соединения, такие как уреазы, ингибиторы протеаз, трипсина. В результате быстрого вскипания воды, присутствующей в обрабатываемой массе, при выходе из экструдера продукт становится пористым, увеличиваясь в объеме. Он становится более доступным действию пищеварительных соков и ферментов, улучшаются его переваримость и вкусовые качества, то есть возрастает кормовая ценность. Усвояемость зерновых кормов возрастает до 90%. Благодаря высокой степени стерильности такой корм имеет длительные сроки хранения.

Результаты исследований

По данным многих авторов экструдированные корма с включением их в состав минеральных кормовых добавок дают существенный прирост живой массы и заметно снижают период откорма овец [7,8,9].

В связи с этим нами проведены исследования по изучению влияния кормовой добавки трепела в составе экструдированных кормов на продуктивные показатели откармливаемых овец по разработанному рецепту из имеющихся в хозяйстве концентрированных кормов. Рецепт экструдированного корма состоял из следующих ингредиентов: ячмень- 33%, кукуруза – 33%, пшеница -29% и минеральная кормовая добавка трепел -5%.

При проведении научно- хозяйственного опыта по использованию кормовой добавки трепела при откорме взрослых овец в первый месяц в составе суточного рациона овцы подопытных групп получали сена люцернового 1,8 кг, соломы 0,3 кг, дерти ячменной 0,3 кг и соли 10 г, а овцам опытной группы дерти ячменной скармливали 0,2 кг и дополнительно 0,1 экструдированного корма с испытываемой кормовой добавкой трепел из расчета 1% от сухого вещества рациона, в среднем на 1 голову 25 г в сутки (табл.).

В результате проведенного научно-хозяйственного опыта на взрослых овцах при откорме установлено, что скармливание, овцам опытной группы, местной минеральной кормовой добавки трепела в составе экструдированного корма улучшило поедаемость корма, следовательно, и энергетическую и протеиновую питательность рациона по фактически съеденным кормам, кроме того, трепел улучшает усвояемость и переваримость основного корма, что способствовало повышению их продуктивности.

Изменение живой массы овец в период откорма приведено в таблице.

Таблица 1. Живая масса подопытных овец, в среднем на 1 голову

Группы	Показатели	Живая масса			Абсолютный прирост за период опыта	
		В начале опыта, кг	в конце опыта		кг	% к контролю
			кг	% к контролю		
Контрольная	M \pm m	46,76 \pm 1,97	66,38 \pm 1,51	100,0	19,62 \pm 0,79	100,0
Опытная	M \pm m	46,84 \pm 1,86	70,21 \pm 1,71	105,8	23,37 \pm 0,77	119,1
	td	0,03	1,68	-	3,40	

При постановке на опыт в начале откорма живая масса овец была практически одинакова и равнялась в контрольной группе 46,76 кг, а в опытной 46,84 кг.

В конце опыта после 90 дней откорма живая масса овец контрольной группы составила 66,38 кг, а в опытной – 70,21 кг, или была больше на 3,83 кг (5,8%). Абсолютный прирост живой массы овец опытной группы был больше контрольной на 3,75 кг, или 19,1%.

Экспериментом также установлено, что скармливание трепела, в качестве минеральной подкормки, взрослым овцам на откорме способствовало повышению уровня шерстной продуктивности.

Изучены показатели настрига шерсти подопытных овец. С этой целью проведен индивидуальный учет настрига шерсти в разрезе подопытных групп, результаты которого приведены в таблице.

Таблица 2. Шерстная продуктивность овец, в среднем на 1 голову

Группы	Настриг шерсти, кг			
	M _{±m}	G	td	% к контролю
Контрольная	2,71+0,229	0,76	-	100,0
Опытная	2,91+0,313	1,04	0,51	107,3

Средний настриг шерсти, в расчете на одну голову, у овец опытной группы превышает данный показатель овец контрольной группы и составляет 2,91 кг против 2,71 или больше на 0,20 кг (7,3%).

Следовательно, по результатам опыта использование трепела в качестве минеральной кормовой добавки к основному рациону при откорме взрослых овец, с использованием экструдированного корма способствовало более интенсивному их росту, увеличению живой массы на 3,83 кг (5,8%), абсолютного прироста на 3,75 кг. или 19,1% и настрига шерсти на 0,2 кг (7.3%).

Экономическую эффективность определяли методом сравнения результатов, полученных от овец опытной и контрольной групп, и рассчитывали в среднем на 1 голову.

На основе фактического материала, полученного в научно-хозяйственном опыте, рассчитана экономическая эффективность скармливания трепела взрослым овцам при откорме, которая обусловлена, прежде всего, повышением выхода продукции на 1 голову за счет роста среднесуточных приростов живой массы и увеличения настрига шерсти (табл.).

Таблица 3. Экономическая эффективность использования трепела при интенсивном откорме взрослых овец (в среднем на 1 голову)

Показатели	Группы	
	контрольная	опытная
Цена за одну голову при покупке (сом)	10000	10000
Период откорма (кормодней)	90	90
Расходы на корма (сом)	3850	3910
Расходы на зарплату (сом)	1500	1500
Производственные прочие расходы (сом)	200	200
Всего затраты (сом)	5550	5610
Себестоимость (сом)	15550	15610
Выручка при продаже (сом)	19900	21100
Прибыль (сом)	4350	5490
Получено дополнительно прибыли за счет скармливания кормовой добавки трепела (сом)	-	1140

Из данных таблицы видно, что в среднем на 1 голову овец на откорме, прибыль оставляет 4350 сом в контрольной группе (рентабельность 27%), а в опытной при скармливании трепела – 5490 сом или больше на 1140 сом (рентабельность 35%).

ВЫВОДЫ

Результаты исследований свидетельствуют, что перспективным приемом повышения продуктивности овец на откорме является включение в кормовые рационы местной минеральной добавки трепела в составе экструдированного корма в количестве 1% от сухого вещества рациона. Скармливание овцам опытной группы трепела, положительно влияющего на физиологические функции и обменные процессы организма, способствовало

улучшению поедаемости корма и повышению энергетического и протеинового уровней питания. Использование трепела в кормлении взрослых овец на откорме повысило их продуктивность.

Следовательно, по результатам научно-хозяйственного опыта использование трепела в качестве минеральной кормовой добавки к основному рациону при откорме взрослых овец с использованием экструдированного корма способствовало более интенсивному их росту, увеличению живой массы, а также настригу шерсти, обеспечивает получение дополнительной животноводческой продукции в среднем на 1 голову на сумму 1140 сом и в конечном итоге повышает рентабельность овцеводческой отрасли в целом.

REFERENCES

1. Захарьев Н.И. Обухова З.Д. Рациональное кормление овец. [Текст]. Н.И. Захарьев, З.Д. Обухова // Фрунзе. – 1958.- 68с.
2. Голушко В.М. Трепел в кормлении сельскохозяйственных животных. [Текст]. А.М. Голушко, А.И. Козинец, О.Г. Голушко, М.А. Надаринская, С.А. Голушко, Т.Г. Козинец, И.Л. Шашкова// НЦП НАН Белоруси по животноводству.
3. Голушко В.М. Теги: кормовая добавка (трепел –кормовой адсорбент). [Текст]. В.М. Голушко, А.И. Козинец, М.А. Надаринская, А.В. Голушко// Опубликовано в №8 (136).
4. Подольников В.Е., Сметивный трепел в рационах коров [Текст]. В.Е. Подольников, Л.Н. Гамко, К. Попрыго, Ю.А. Сезин //Животноводств России. – 2015 - № 12 – С. 48-49.
5. Овчинников А.А. Влияние экструдированной кормовой добавки на обмен веществ дойных коров. [Текст]. А.А. Овчинников, Л.Ю. Овчиникова, К.А. Шурыгина, Н.В. Плитман // Зоотехния- М.- 2019. №10. С.16-19.
6. Швецов Н.Н., Молочная продуктивность коров при кормлении кормосмесями пророщенными экструдированными зерновыми компонентами. [Текст]. Н.Н. Швецов, М.Ю. Ивлев // Труды Кубанского государственного университета- 2011. № 31. С.208-211.
7. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. [Текст]. А.И. Овсянников// - М.: Колос, 1976.-302с.
8. Абакиров А., Интенсивное овцеводство, Методическое пособие фермерам. [Текст]. Абдурасулов Ы., Тулеев А., Таширов А., Абдырасулов А., Арстанбек уулу А.// Бишкек – 2020. – 36 с.
9. Петрухин И.В. Корма и кормовые добавки. [Текст]. И.В. Петрухин// - М.Росагропромиздат. – 1989. -526с.
10. Сакимбаев А.С. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных и птиц в условиях Республики Кыргызстан. Текст. А.С. Сакимбаев, С.В. Маркелова, И.Н. Пономаренко, Л.А. Гришина и др.// (Справочник). Бишкек – 1992-128с.